

Evaluación del estrés laboral y estrategias de bienestar en personal del Centro de Salud Hermosillo

Maricela García Gutiérrez

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

El estrés laboral es una problemática frecuente en el sector salud debido a las altas demandas de trabajo, el contacto continuo con pacientes en situaciones críticas, los recursos limitados y la presión para tomar decisiones oportunas, condiciones que pueden conducir al síndrome de Burnout y afectar tanto el bienestar del personal como la calidad de los servicios. Investigaciones previas señalan que el personal de salud presenta niveles significativos de estrés y desgaste emocional, asociados con bajo desempeño, alteraciones en la salud mental, agotamiento emocional y despersonalización, influidos por factores como la calidad del sueño, el tipo de puesto y las condiciones del entorno. En este contexto, el proyecto realizado en el Centro de Salud Urbano aplicó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI) a 21 trabajadores de distintas áreas, complementado con una plática sobre estrés laboral y estrategias de afrontamiento, encontrando que, aunque la mayoría mantiene actitudes positivas y no presenta agotamiento extremo, sí existen indicadores de cansancio emocional, desgaste físico y dificultades en la realización personal. Estos resultados evidencian la necesidad de implementar estrategias preventivas y formativas que fortalezcan la salud mental y el bienestar laboral, promoviendo competencias de afrontamiento, comunicación efectiva y autocuidado profesional, contribuyendo así a bases sólidas para futuras intervenciones que mejoren el clima organizacional y disminuyan los factores de riesgo psicosocial en el centro de salud.

Abstract

Work-related stress is a frequent issue in the healthcare sector due to high job demands, continuous contact with patients in critical situations, limited resources, and pressure to make timely decisions conditions that can lead to Burnout syndrome and negatively impact both staff well-being and service quality. Previous research indicates that healthcare personnel experience significant levels of stress and emotional exhaustion, which are associated with low performance, mental health difficulties, emotional fatigue, and depersonalization, influenced by factors such as sleep quality, job position, and workplace conditions. In this context, the project conducted at the Urban Health Center applied the Maslach Burnout Inventory (MBI) to 21 workers from different areas, complemented by an informational session on work stress and coping strategies, revealing that although most staff maintain positive attitudes and do not exhibit extreme exhaustion, there are clear indicators of occasional emotional fatigue, physical strain, and challenges in personal accomplishment. These results highlight the need to implement preventive and educational strategies that strengthen mental health and workplace well-being, promote coping skills, effective communication, and professional self-care, and provide a foundation for future interventions aimed at improving organizational climate and reducing psychosocial risk factors within the health center.

Palabras Clave: Estrés laboral, Burnout, Personal de salud, Bienestar laboral, Riesgos psicosociales

Keywords: Work-related stress, Burnout, Healthcare personnel, Workplace well-being, Psychosocial risks

1. INTRODUCCIÓN

El estrés laboral y el síndrome de Burnout se han consolidado como dos de las problemáticas más relevantes dentro del ámbito organizacional, particularmente en el sector salud, donde las exigencias físicas, emocionales y cognitivas superan con frecuencia los recursos y capacidades del personal. La exposición constante a largas jornadas, toma de decisiones críticas, contacto directo con pacientes en situaciones de sufrimiento y la carencia de recursos institucionales, conforman un entorno altamente demandante que incrementa el riesgo de

desgaste profesional. Diversas investigaciones recientes evidencian que los trabajadores de la salud presentan niveles significativos de agotamiento emocional, despersonalización y alteraciones en su bienestar psicológico, especialmente en escenarios de alta presión como hospitales, áreas de urgencias y unidades que enfrentan limitaciones operativas. Estas condiciones no solo afectan la salud mental y el desempeño del personal, sino que también comprometen la calidad del servicio brindado a los usuarios. En este contexto, comprender la magnitud del estrés laboral y del Burnout, así como los factores que los detonan, resulta esencial para diseñar intervenciones adecuadas que promuevan entornos laborales saludables. El presente trabajo aborda esta problemática mediante la evaluación del personal de un centro de salud de primer nivel, con el propósito de identificar riesgos psicosociales, analizar su impacto y proponer estrategias que fortalezcan el bienestar profesional y la calidad en la atención sanitaria.

Accesibilidad y diseño universal

La accesibilidad y el diseño universal son elementos fundamentales para garantizar que la información, las intervenciones y los recursos relacionados con el estrés laboral y el síndrome de Burnout sean comprensibles, utilizables y aplicables por todo el personal del Centro de Salud Urbano, sin importar su nivel educativo, área laboral, edad o condición física. Dado que el estrés laboral afecta a profesionales de distintas categorías administrativos, personal de enfermería, médicos, pasantes y personal de apoyo resulta indispensable que los materiales informativos, la plática impartida y los instrumentos utilizados (como el Maslach Burnout Inventory) se presenten en formatos claros, inclusivos y adaptados a las necesidades de todos los trabajadores.

La aplicación del diseño universal en este proyecto se refleja en la elaboración de contenidos accesibles, con lenguaje claro y no técnico, apoyados con ejemplos cotidianos del ambiente laboral del centro de salud, lo cual facilita la comprensión de conceptos como agotamiento emocional, despersonalización y realización personal. Asimismo, se promovió un espacio seguro y accesible para la participación, donde cada persona pudo expresar sus experiencias sin temor a juicios, favoreciendo así la equidad en el acceso a la información.

El uso de recursos tecnológicos, como Google Forms para la aplicación del cuestionario, permitió que todos los trabajadores pudieran responder desde dispositivos móviles o computadoras, ampliando su accesibilidad y respetando la disponibilidad de cada puesto de trabajo. Del mismo modo, la presentación informativa se realizó en un aula equipada y con apoyo audiovisual, garantizando buena visibilidad, audición y comprensión para todos los asistentes.

En coherencia con los principios de diseño universal, la intervención consideró diversos estilos de aprendizaje: se utilizó material visual, explicaciones verbales, ejemplos prácticos y espacios de interacción. Esto aseguró que la información sobre el estrés laboral y el Burnout fuera accesible para todos los perfiles del centro de salud, contribuyendo a la igualdad de oportunidades en la adquisición de estrategias de afrontamiento emocional.

Finalmente, la accesibilidad también se contempló en la propuesta de acciones preventivas, orientadas a prácticas que cualquier trabajador pueda aplicar sin importar su área, horario o nivel jerárquico. Esto incluye técnicas sencillas de autocuidado, reconocimiento emocional, comunicación clara entre compañeros y recomendaciones aplicables a diversos contextos laborales. Cumplir con estos principios no solo aumenta la efectividad de la intervención, sino que promueve un entorno de trabajo más inclusivo, saludable y consciente del bienestar integral del personal.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El estrés laboral es un problema constante el cual se enfrentan muchas organizaciones hoy en día, afectando constantemente a los trabajadores en su rendimiento laboral y la productividad teniendo como consecuencia también llegar a pasar por el Burnout o el síndrome del quemado. Dicho esto, en el presente proyecto se plantea la problemática que enfrenta el personal de un sector de salud debido a que son uno de los que mayores cargas de estrés laboral presenta por la demanda de su profesión, caracterizándose así mismo de largas jornadas laborales que ocasionalmente se enfrentan, el contacto directo que tienen con pacientes por el sufrimiento al cual acuden ante ellos así mismo tomando en cuenta la presión que causa constantemente tomar una decisión en una situación crítica. Dicho entorno se caracteriza en tener alta demanda de trabajo por parte de pacientes, recursos limitados y falta de apoyo institucional, lo que esto provoca un gran incremento en el desgaste profesional y personal afectando la calidad del servicio brindado por parte del personal.

3. ANTECEDENTES

La primera investigación corresponde a (Rivera, 2024) En este trabajo se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura donde se utilizó la metodología de revisión de Kitchenham, la estructura PICO para formular la pregunta de investigación y las directrices de PRISMA. Se realizaron intervenciones personales mostraron con éxito a la hora de mitigar las emociones negativas.

En la segunda investigación corresponde a (Lucio, 2023) en el cual se realizó un estudio sobre un hospital de segundo nivel sobre el estrés laboral y su relación con el desempeño del personal de salud. La investigación fue cuantitativa, no experimental de corte transversal. Para los datos se aplicó la técnica de la encuesta y el instrumento para la recolección de datos fue un cuestionario. Cuya población fue de 25 personas en la cual de identificó que el estrés laboral se relaciona negativamente con el desempeño del personal.

La tercera investigación corresponde a (Collantes Salas V, 2023) En este se identificó una correlación positiva, mediante el coeficiente de Spearman, entre el estrés laboral y el estado de salud mental, con el uso de las escalas de estrés laboral provenientes de la Organización Internacional del Trabajo y la escala de Goldberg abreviada. Aunque los niveles altos no alcanzaron porcentajes alarmantes, el personal de salud destacado en primera línea de atención durante la pandemia de la COVID-19 presentó estrés laboral y alteraciones en la salud mental. Se estudió un total de 121 trabajadores de las áreas de emergencia y hospitalización de COVID-19, en su mayoría mujeres y el 44,6 % era personal de enfermería, la edad promedio fue de 33,5 años. Se encontró estrés laboral y alteraciones de salud mental, principalmente, entre las edades de 21 a 40 años. Los trabajadores de enfermería, radiología y de servicios generales presentaron niveles altos de alteración en la salud mental.

La cuarta investigación corresponde a (Parral, 2023) El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de ambas condiciones e identificar los factores asociados en una población de 29 técnicos en urgencias médicas, a los que se les aplicaron un cuestionario de datos sociodemográficos, la Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS y el Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS). De las variables analizadas, se identificó la calidad de sueño como la que mayor influencia tuvo sobre el componente de cansancio emocional.

La quinta investigación corresponde a (Lema-Molina, 2023) El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre los niveles de estrés y el desempeño laboral del personal del Hospital San Francisco de Latacunga. Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de alcance relacional y transversal; los datos se

capturaron aplicando cuestionarios validados a 26 trabajadores del Hospital. Como resultados relevantes se encontró que, el personal que labora en Atención al Cliente y en el Laboratorio tienen una mayor tendencia a sufrir problemas de estrés. El análisis de correlación de las variables: estrés laboral y desempeño laboral, no evidenció una relación inversa significativa entre las variables; el único factor del estrés laboral que demostró correlación inversa significativa con el desempeño laboral fue el “sentimiento no vale nada”. En términos generales, el estrés laboral experimentado por el personal se evalúa como moderado y el rendimiento laboral es muy bueno.

4. JUSTIFICACIÓN

El estrés laboral y el síndrome de Burnout son problemáticas críticas en el sector salud, especialmente en instituciones de primer nivel de atención. En este tipo de nivel de atención, enfrenta una alta demanda de servicios, recursos limitados y un contacto constante con pacientes en condiciones de vulnerabilidad. Algunas de estas características generan un ambiente propenso a factores de riesgo psicosocial, afectando tanto la calidad del servicio como el bienestar del personal de salud y administrativo.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los profesionales de la salud están entre los grupos ocupacionales con mayor predisposición al estrés laboral. Así mismo, el síndrome de Burnout, caracterizado por el agotamiento emocional, la despersonalización y una baja realización personal, se presenta como un fenómeno alarmante que juega un papel importante en la capacidad de los trabajadores para brindar atención de calidad. Esto no solo afecta a médicos y enfermeros, sino también a administrativos y personal de apoyo, quienes son esenciales en la operación diaria de las unidades de primer nivel.

Este tipo de instituciones hace que los factores estresores incluyan: la sobrecarga laboral, la falta de recursos materiales, las jornadas extensas y el contacto frecuente con pacientes que requieren soluciones inmediatas; hace que toda la combinación de estas condiciones incrementa el riesgo de errores médicos, conflictos interpersonales, ausentismo y rotación del personal, generando consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para los usuarios del sistema de salud.

Este trabajo de intervención busca justificar la necesidad de implementar estrategias efectivas para prevenir, informar y saber cómo manejar el estrés laboral y el Burnout en el sector de salud. La importancia de esta intención mejorar el bienestar del personal, lo que a su vez recae en la calidad de los servicios ofrecidos a la población. Entre las intervenciones propuestas se incluye el evaluar de manera general al personal de salud y administrativo y acto seguido brindar por medio de una plática información sobre: fortalecimiento de habilidades de afrontamiento, capacitación en comunicación y liderazgo ante situaciones del estrés laboral para la creación de un entorno laboral más seguro y eficiente.

Abordar estas problemáticas no solo beneficia a los trabajadores, sino que garantiza un acceso a servicios de salud de calidad, reforzando el conocimiento y estrategias del personal para obtener no solamente un mejor servicio de salud hacia los usuarios sino para sí mismo obtener buena salud mental durante la jornada laboral.

5. FUNDAMENTO TEÓRICO

El estrés laboral es una respuesta física, emocional y conductual que ocurre cuando las

demandas del entorno laboral exceden las capacidades y recursos del trabajador para enfrentarlas (Lazarus, 1984) Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el estrés laboral se considera un fenómeno psicosocial que afecta tanto la salud individual como el rendimiento organizacional. Este se desencadena por factores como la sobrecarga de trabajo, la falta de control sobre las tareas, el ambiente tóxico y los conflictos interpersonales.

El estrés laboral en México es especialmente prevalente en el sector de salud debido a varios factores:

México tiene una de las tasas más bajas de personal médico y de enfermería por cada 1,000 habitantes entre los países miembros de la OCDE (OCDE, 2021). Esto se traduce como una sobrecarga de trabajo significativa para el personal disponible, quienes a menudo deben atender a un volumen excesivo de pacientes con recursos limitados.

El sector de la salud se encuentra actualmente con una alta demanda de atención tanto en la atención primaria como de emergencia dentro de los centros hospitalario. Por ello, los profesionales (Ancco, 2023) de la salud tienen una alta probabilidad de desarrollar cuadros de estrés laboral por las características de su trabajo, y la rapidez en la atención con la cual tienen que lidiar día tras día. Objetivo. Evaluar la relación del síndrome de burnout con el desempeño laboral en el sector salud de Perú.

6. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el nivel de estrés laboral y el nivel evolutivo con el síndrome de Burnout en el personal de un centro de salud de primer nivel, con el propósito de identificar los factores de riesgo psicosocial y establecer herramientas para futuras intervenciones que puedan promover un bienestar laboral y psicológico.

6.1 Objetivos Específicos

- Diagnosticar el nivel de estrés laboral:

Aplicar como herramienta de evaluación para medir los niveles de estrés en el personal del centro de salud y determinar el impacto en su salud psicológica el MBI de 22 ítems.

- Evaluar la prevalencia del síndrome de Burnout:
- Determinar el grado de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal de los trabajadores mediante el instrumento específico.
- Generar un informe de resultados: Elaborar un reporte que incluya los datos recopilados por medio del instrumento de evaluación MBI.
- Acciones preventivas: Sugerir estrategias de intervención y mejorar el aprendizaje informativo por medio de una plática informativa acerca de cómo prevenir el estrés y Burnout, con base a las necesidades del centro de salud.

7. METODOLOGÍA

- Diseño del estudio

El proyecto consistió en una intervención educativa dirigida al personal de salud y administrativo del Centro de Salud Urbano, con el propósito de brindar información sobre el estrés laboral y el síndrome de Burnout, así como promover estrategias de afrontamiento y prevención.

- Población y contexto

La intervención se llevó a cabo en una unidad de primer nivel. Participó personal de diversas áreas, tanto operativo como administrativo. La actividad presencial se desarrolló en el aula de “enseñanza” del centro.

- Procedimiento de intervención

La sesión inició con una pregunta detonadora sobre el conocimiento previo del estrés laboral y experiencias personales relacionadas. Posteriormente, se impartió una plática informativa acerca de los conceptos de estrés laboral y Burnout, sus manifestaciones y estrategias básicas para manejarlos. Al finalizar, varios participantes identificaron situaciones propias relacionadas con el desgaste laboral.

La plática fue impartida por Maricela García Gutiérrez y se apoyó en recursos audiovisuales mediante cañón, computadora y extensiones eléctricas.

- Instrumento de evaluación

Para medir el nivel de desgaste profesional, se utilizó el cuestionario Maslach Burnout Inventory (MBI), compuesto por 22 ítems en forma de afirmaciones que evalúan sentimientos y actitudes relacionadas con el trabajo. El instrumento mide tres dimensiones del síndrome de Burnout:

Agotamiento emocional: sensación de cansancio o agotamiento por las demandas laborales.

Despersonalización: actitudes de frialdad, distanciamiento o trato impersonal hacia los usuarios.

Realización personal: percepción de autoeficacia y logro en el desempeño profesional.

- Recolección de datos

El cuestionario MBI se aplicó de manera virtual mediante un enlace de Google Forms enviado a través de los grupos institucionales de WhatsApp. La recolección de datos se realizó durante una semana, obteniéndose 21 respuestas anónimas.

- Recursos materiales

Para el desarrollo del proyecto se utilizó:

- Cañón proyector
- Computadora
- Extensiones eléctricas
- Enlace digital para la aplicación del MBI (Google Forms)

8. RESULTADOS

Gráfico 1. Puestos de los encuestados

El gráfico “Puestos de los encuestados” muestra la distribución porcentual del personal participante según su área dentro del Centro de Salud Urbano. El grupo con mayor representación fue el de Enfermería, con el 36.4% de los encuestados, seguido de Odontología pasante con 13.6% y Médico con 9.1%. Las demás áreas Nutriólogo, Calidad, Filtro, Dirección, Trabajo Social, Médico pasante, Enfermero pasante, Nutriólogo pasante y Psicólogo pasante aportaron cada una el 4.5% de participación. En conjunto, la distribución muestra una predominancia del personal de enfermería y una participación diversificada pero individual en las demás categorías.

Gráfico 2. Tiempo trabajo

El gráfico circular “Tiempo trabajando” muestra la distribución del personal encuestado según su antigüedad laboral en el Centro de Salud Urbano. La categoría con mayor representación corresponde a quienes tienen más de 15 años de servicio, con un 43% del total. Le sigue el grupo de trabajadores con 1 a 4 años, que representa el 29%. En menor proporción se encuentran quienes tienen 6 meses a 1 año, con un 9%, así como aquellos con menos de 6 meses, que constituyen el 5%. Finalmente, el 14% del personal reportó una antigüedad de 5 a 15 años. En conjunto, los datos reflejan que la mayoría del personal cuenta con una trayectoria laboral amplia en la institución, complementada por grupos minoritarios con tiempos de servicio más recientes.

Gráfico 3. Me siento emocionalmente agotado en mi trabajo

El gráfico correspondiente al ítem “Me siento emocionalmente agotado en mi trabajo” muestra la frecuencia con la que el personal experimenta cansancio emocional. Los resultados indican que 6 trabajadores reportaron sentirse agotados algunas veces al año y 6 más algunas veces al mes, lo que representa los niveles más frecuentes. Asimismo, 5 participantes señalaron que nunca experimentan agotamiento emocional, mientras que 3 lo sienten algunas veces a la semana. Solo 1 persona manifestó sentirse emocionalmente agotada diariamente. En general, los datos reflejan que, aunque existe un grupo que no percibe agotamiento, la mayoría presenta cansancio emocional ocasional, lo que sugiere la presencia de desgaste moderado en una parte del personal.

Gráfico 4. Cuando termino mi jornada laboral ¿me siento agotado?

El gráfico del ítem “Cuando termino mi jornada laboral, ¿me siento agotado?” muestra la frecuencia con la que el personal experimenta cansancio al finalizar su turno. Los resultados indican que 6 trabajadores reportaron sentirse agotados algunas veces al mes, siendo esta la categoría más frecuente. Por otro lado, 5 personas señalaron que nunca experimentan agotamiento al terminar su jornada. Asimismo, 4 encuestados mencionaron sentirlo algunas veces al año, mientras que 3 trabajadores afirmaron experimentar agotamiento algunas veces a la semana y 3 más diariamente. En conjunto, los datos reflejan que, aunque una parte del personal no percibe fatiga al finalizar su turno, existe un porcentaje considerable que presenta agotamiento recurrente, lo que sugiere la presencia de desgaste físico o emocional en varios miembros del equipo.

9. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados obtenidos permiten comprender la presencia y las características del estrés laboral y los indicios del síndrome de Burnout en el personal del Centro de Salud Urbano. En primer lugar, la participación

mayoritaria del personal de enfermería concuerda con investigaciones previas que identifican a esta profesión como uno de los grupos más expuestos a altas cargas físicas y emocionales (Collantes, 2023; Lucio, 2023). Asimismo, la elevada proporción de trabajadores con más de 15 años de antigüedad sugiere que la experiencia prolongada puede funcionar tanto como un factor protector al brindar mayor dominio de las tareas como un posible riesgo acumulativo ante condiciones laborales exigentes.

Los indicadores de agotamiento emocional muestran que, aunque existe un segmento del personal que no manifiesta desgaste, la mayoría refiere sentirse cansado algunas veces al mes o al año, lo que coincide con estudios donde el estrés en el sector salud se presenta de manera intermitente pero persistente (Lema-Molina, 2023; Parral, 2023). El hecho de que parte del personal afirme sentirse agotado al finalizar su jornada, incluso diariamente, refuerza la noción de que las demandas laborales, el contacto constante con pacientes y los recursos limitados contribuyen a niveles moderados de desgaste emocional.

La presencia de cansancio ocasional y la identificación de factores asociados al estrés sugieren que el entorno laboral presenta riesgos psicosociales similares a los descritos por la OMS y estudios latinoamericanos, particularmente en centros de primer nivel donde la afluencia de pacientes, la presión asistencial y la falta de recursos elevan la probabilidad de Burnout (Rivera, 2024). Si bien los niveles altos no son predominantes, la existencia de indicadores moderados debe considerarse una señal preventiva importante, ya que, de no intervenir, estas condiciones pueden evolucionar hacia mayor despersonalización o baja realización personal.

En este sentido, la intervención educativa realizada constituye un primer acercamiento para sensibilizar al personal sobre los riesgos psicosociales y las estrategias de afrontamiento. La identificación espontánea de experiencias de estrés durante la plática evidencia que el personal reconoce la problemática, pero carece, en algunos casos, de herramientas suficientes para gestionarla. Esto refuerza la importancia de implementar acciones continuas, no solo informativas sino también estructurales, para fortalecer el bienestar psicológico del equipo de salud.

Conclusiones

Los hallazgos del proyecto evidencian que el estrés laboral está presente en el Centro de Salud Urbano manifestándose principalmente como agotamiento emocional ocasional, desgaste físico y fatiga al concluir la jornada laboral. Aunque los niveles críticos de Burnout no predominan, sí se observaron indicadores consistentes con desgaste moderado, lo cual representa un riesgo potencial si las condiciones laborales permanecen sin cambios.

El personal con mayor antigüedad constituye la proporción más elevada de la muestra, lo que sugiere la necesidad de monitorear periódicamente cómo la permanencia prolongada en entornos demandantes puede incidir en su bienestar emocional. De igual manera, la sobrecarga percibida en áreas como enfermería coincide con la literatura científica y reafirma la importancia de generar medidas específicas para estos equipos.

La aplicación del cuestionario MBI permitió identificar las tres dimensiones del Burnout y reconocer factores relacionados con la experiencia laboral diaria del personal, mientras que la plática informativa facilitó un espacio de reflexión y sensibilización sobre la importancia del autocuidado y las estrategias de regulación emocional. Esto demuestra que las intervenciones educativas son un recurso valioso, aunque deben complementarse con acciones institucionales orientadas a mejorar el clima organizacional, optimizar la distribución de tareas y fortalecer los mecanismos de apoyo entre el personal.

REFERENCIAS

- [1] Collantes Salas V, A. U. (2023). La salud mental del personal de salud un factor importante en la atención sanitaria. Perú: Alerta.
- [2] Lazarus, F. y. (1984). Estrés, evaluación y afrontamiento. New York: Spriger.
- [3] Lema-Molina, R.-A. (2023). Estrés Laboral y desempeño en el personal del hospital san francisco. Metropolitana de ciencias aplicadas, 109-122.
- [4] Lucio, C. (2023). El estrés laboral y su relación con el desespeño del personal de salud. Riobamba Ecuador: Universidad Nacional de Chimborazo.
- [5] OCDE. (2021). Estudios de la OCDE sobre México. México: OCDE.
- [6] Parral, E. P. (2023). Estrés laboral, Burnout y factores asociados a su aparición en técnicos en urgencias médicas. Psicología y salud.
- [7] Rivera, M. A. (2024). Ek Burnout en el personal de salud y su prevención. Ecuador México: Revista San Gregorio. Obtenido de <http://dx.doi.org/10.36097/rsan.vii59.3022>
- [8] Ancco, M. (2023). Estrés laboral en profesionales de la salud: Factores asociados y repercusiones en el desempeño. Revista de Salud Ocupacional.
- [9] Organización Mundial de la Salud. (2021). Entornos laborales saludables y factores psicosociales. OMS.
- [10] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2021). Health at a Glance 2021: OECD indicators. OECD Publishing.

Correo de autor de correspondencia: mari242820@gmail.com